

ACCIDENTES CAUSADOS POR ANIMALES VENENOSOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUMANÁ, VENEZUELA, 2014-2016

ACCIDENTS BY VENOMOUS ANIMALS IN PEDIATRIC PATIENTS, CUMANÁ UNIVERSITY HOSPITAL, VENEZUELA, 2014-2016

DIANA RODRÍGUEZ-ROJAS¹, ENZO DE SOUSA-INSANA², ALEIKAR VÁSQUEZ-SUÁREZ², DEMETRIO KIRIAKOS², LEONARDO DE SOUSA^{2*}

¹Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Postgrado de Puericultura y Pediatría, Cumaná, Venezuela, ²Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Serpentario del Centro de Medicina Tropical de Oriente, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Leonardo De Sousa , E-mail: leonardodesousa@yahoo.com

RESUMEN

Los accidentes por animales venenosos representan una causa de emergencia pediátrica especialmente en los hospitales de los países tropicales y subtropicales del mundo. En este trabajo se describen elementos del perfil ecoepidemiológico y clínico de los eventos provocados por fauna venenosa en niños atendidos en un hospital público de la región nororiental de Venezuela. Para ello, se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal (periodo 2014-2016) de la morbimortalidad causada por envenenamientos animales en pacientes pediátricos (hasta 12 años de edad) en el hospital universitario de Cumaná, estado Sucre. Se verificaron 108 accidentes ocasionados fundamentalmente por escorpiones ($n = 70$; 64,8%, $p < 0,0005$) y serpientes (24; 22,4%, $p < 0,0005$). Otros artrópodos (abejas, centípedos y arañas) constituyeron el 12,9% de los eventos. El ámbito de ocurrencia estuvo relacionado con el hábitat antrópico (91; 84,3%, $p < 0,0005$) y particularmente con áreas de suceso: *a*) intradomiciliario para los escorpiones (42; 60,0%, $p < 0,0005$) y *b*) peridomiciliario para las serpientes (13; 54,2%, $p < 0,0005$) y otros artrópodos (10; 71,4%, $p < 0,002$) con sus respectivas actividades conexas: *a*) durmiendo en habitación (escorpiones: 26; 37,1%, $p < 0,05$) y *b*) jugando en el jardín (serpientes: 11; 45,8%, $p < 0,002$ y otros artrópodos: 10; 71,4%, $p < 0,002$). La época de baja pluviosidad registró mayor frecuencia de incidentes con escorpiones (30; 42,9%) y otros artrópodos (7; 50,0%) y la de alta pluviosidad para las serpientes (10; 41,7%). Se constataron cuatro decesos (tres por escorpionismo y uno por ofidismo), resultando una tasa de letalidad global de 3,70% (4/108) y por grupo taxonómico específico de 4,29% (3/70) para los escorpiones y 4,17% (1/24) para las serpientes. Los hallazgos sugieren la trascendencia y magnitud de los accidentes por animales venenosos, particularmente por escorpiones y serpientes, como causas de morbimortalidad en el estado Sucre, región Nororiental de Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Escorpiones, serpientes, artrópodos, epidemiología, letalidad.

ABSTRACT

Accidents caused by venomous animals represent a cause of pediatric emergency especially in hospitals in tropical and subtropical countries of the world. In this study, elements of the ecoepidemiological and clinical profile of the events caused by venomous fauna in children treated in a public hospital in the northeastern region of Venezuela are described. For this, an epidemiological, descriptive, retrospective and cross-sectional study (period 2014-2016) of morbidity and mortality caused by animal in pediatric patients (up to 12 years of age) was carried out at the University Hospital of Cumaná, Sucre state. A total of 108 accidents caused mainly by scorpions ($n = 70$; 64.8%, $p < 0.0005$) and snakes (24; 22.4%, $p < 0.0005$) were verified. Other arthropods (bees, centipedes and spiders) constituted 12.9% of the events. The scope of occurrence was related to the anthropic habitat (91; 84.3%, $p < 0.0005$) and particularly to areas of occurrence: *a*) intra-home for scorpions (42; 60.0%, $p < 0.0005$) and *b*) peridomiciliary for snakes (13; 54.2%, $p < 0.0005$) and other arthropods (10; 71.4%, $p < 0.002$) with their respective related activities: *a*) sleeping in a room (scorpions: 26; 37.1%, $p < 0.05$) and *b*) playing in the garden (snakes: 11; 45.8%, $p < 0.002$ and other arthropods: 10; 71.4%, $p < 0.002$). The period of low rainfall recorded a higher frequency of incidents with scorpions (30; 42.9%) and other arthropods (7; 50.0%) and that of high rainfall for snakes (10; 41.7%). Four deaths were found (three by scorpionism and one by snakebite), resulting in a global lethality rate of 3.70% (4/108) and by taxonomic group of 4.29% (3/70) for scorpions and 4.17% (1/24) for snakes. The findings suggest the significance and magnitude of accidents by venomous animals, particularly by scorpions and snakes, as causes of morbidity and mortality in the Sucre state, northeastern region of Venezuela.

KEY WORDS: Scorpions, snakes, athropods, epidemiology, letality.

INTRODUCCIÓN

Entre las “causas externas de morbilidad y mortalidad” (códigos V01 a Y98) (capítulo XX de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud en su décima revisión, CIE-10) se encuentra el grupo de “lesiones accidentales” (códigos V01 a X59) que contiene un subgrupo denominado “otras causas externas de traumatismos accidentales” (códigos W00 a Y98). En este subgrupo se ubican dos categorías, una de ellas designada como “contactos traumáticos con animales y plantas venenosas” (códigos X20 a X29) (De Sousa *et al.* 2016, PAHO WHO 2016).

Los accidentes causados por animales venenosos, tanto vertebrados como invertebrados de varios grupos zoológicos, representan patologías globales con connotación de salud colectiva en varios países de zonas tropicales y subtropicales debido a su alta frecuencia de ocurrencia fundamentalmente en comunidades rurales y suburbanas con limitado acceso a los servicios de salud. Estos accidentes se ubican en la categoría de enfermedades desatendidas (*neglected diseases*) y resaltan, según sus indicadores, como causas de morbimortalidad en varios países incluyendo Venezuela (WHO 2006, 2007, Harrison *et al.* 2009, Rodríguez-Vargas *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2013, 2014, 2016, Carmo *et al.* 2016, PAHO WHO 2016, Ward *et al.* 2018, Pedroso Souza *et al.* 2019, Incani 2020, De Sousa *et al.* 2021, Díaz *et al.* 2021).

De Sousa *et al.* (2016), verificaron para Venezuela, periodo 2005-2009, tres categorías mórbidas de lesiones traumáticas con animales: *a*) exposición a fuerzas mecánicas animadas (mordeduras de animales no venenosos) (códigos desde W53 hasta W59), registradas oficialmente como mordeduras sospechosas de rabia (con el código A82), *b*) picaduras de insectos y otros artrópodos venenosos (abarcando todos los códigos desde X21 hasta X25 más X27) y *c*) accidente ofídico que incluye tanto las serpientes venenosas (código X20) como las no venenosas (W59). En total, cuantificaron 674.554 accidentes por animales. La mayor frecuencia fue causada por mordeduras sospechosas de rabia (362.556; 53,7%), en segunda instancia las picaduras de insectos y otros artrópodos venenosos (279.909; 41,5%) y finalmente los accidentes por ofidios (32.089; 4,8%). En cuanto a la mortalidad De Sousa *et al.* (2014) indicaron, entre 1980 y 1999, 1.494 decesos causados por distintos grupos zoológicos de vertebrados e invertebrados. El ofidismo representó la primera causa de mortalidad (921 decesos; 61,7%), seguido por himenópteros

(abejas, avispas y hormigas) (310; 20,8%), escorpiones (185; 12,4%), centípedos (15; 1,0%) y arañas (5; 0,3%); perfil prácticamente similar al registrado entre 1980 y 1990 en el territorio nacional con base en 877 decesos (De Sousa *et al.* 2000). Sin embargo, para el periodo 2000-2009 se demostró, a partir del registro oficial de 759 decesos, la modificación del patrón de mortalidad en el país caracterizado por un aumento significativo de las defunciones por centípedos, como tercera causa de muerte, reubicando la picadura de escorpiones como la cuarta causa de mortalidad nacional por animales venenosos (De Sousa *et al.* 2021).

Estudios epidemiológicos y clínicos puntuales han permitido establecer la importancia de los accidentes por animales venenosos de las clases Arachnida, Chilopoda, Insecta, Sauropsida (suborden Serpentes), Osteichthyes y Echinoidea, alguno de ellos, como problemas de Salud Colectiva en varias regiones del país (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta *et al.* 1998a,b, De Sousa *et al.* 2000, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Cermeño *et al.* 2004, 2005, De Sousa *et al.* 2005, Borges y De Sousa 2006, Kiriakos *et al.* 2008, Cazorla *et al.* 2009, 2010, Boadas *et al.* 2012, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012a,b, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2013, 2014, 2016, Matos *et al.* 2019, Incani 2020, De Sousa *et al.* 2021, Díaz *et al.* 2021); sin embargo, en el estado Sucre y, especialmente, en su Hospital Universitario Dr. Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA), se desconoce las características de los accidentes causados por animales productores de venenos. El presente trabajo evaluó elementos del perfil ecoepidemiológico y clínico de estos accidentes en pacientes pediátricos, entre 0 y 12 años de edad, atendidos en esta institución de salud de referencia para el ámbito del estado Sucre, región Nororiental de Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo de tipo epidemiológico, diseño retrospectivo (con base en vigilancia epidemiológica pasiva sobre fuente secundaria) y de corte transversal de la morbimortalidad causada por animales venenosos en población pediátrica atendida en el HUAPA, Cumaná, estado Sucre, Venezuela, periodo 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

Área de estudio

El estado Sucre con una superficie geográfica de 11.800 km² (coordenadas extremas entre 09°59'57'' N y 10°45'53'' N y entre 61°50'48'' W y 64°30'34''

W) (aproximadamente 1,3% del territorio nacional), posee una población de 896.291 habitantes [3,3% de la población nacional (27.227.930 habitantes): INE, Censo 2011 (<http://www.ine.gov.ve>)] y densidad poblacional de 70,6 hab/km²; constituido administrativamente por 15 municipios (Matos *et al.* 2019).

El estado presenta relieve fundamentalmente montañoso denominado tramo oriental de la Cordillera de La Costa o macizo Oriental [compuesto por dos sistemas: *a*) Serranía del Turimiquire con paisaje abrupto de fuertes pendientes y altitud máxima de 2.596 m en el pico Turimiquire y *b*) sistema de la Península de Paria, formado por colinas suaves y altitud máxima de 1.370 m en cerro Humo] con un conjunto de valles aprovechados para asentamientos humanos y actividades agrícolas e industriales. La vegetación se encuentra ligada a las condiciones topográficas, y se clasifica en tres tipos: *a*) la zona costera occidental con vegetación de bosque seco tropical y espinales con clima semiárido y pluviosidad de 375 mm, *b*) el macizo Oriental (sistemas de Paria y Turimiquire con cobertura de bosque nublado de altura, de influencia marítima, con pluviosidad entre 1.200 a más de 2.000 mm y *c*) en el área Sureste, en el frente Atlántico, la planicie cenagosa costera constituida por una extensa formación de manglares con precipitación de 2.950 mm (Matos *et al.* 2019).

Recolección de datos

Se evaluaron las fichas epidemiológicas de enfermedades y accidentes de notificación obligatoria (Departamento de Epidemiología) de pacientes en edad pediátrica (hasta 12 años) que ingresaron a la emergencia del HUAPA por contacto accidental con animales invertebrados o vertebrados, terrestres o de sistemas acuáticos marinos o fluviales, productores de veneno.

Se determinó la frecuencia de acuerdo con las variables: sexo, edad, municipio de procedencia, ubicación anatómica del sitio de contacto accidental, actividad realizada durante el accidente, hora de ocurrencia y tiempo transcurrido desde evento hasta el momento de ingreso hospitalario para atención médica.

Se clasificaron según ámbito, área y sitio específico de ocurrencia: *a*) el ámbito en hábitat antrópico (sitios esencialmente conexos a la vivienda humana) o no antrópico (zonas naturales como bosques, ríos o de cultivos alejados de la vivienda), *b*) área de ocurrencia específica en el hábitat

antrópico como intradomiciliario (interior del domicilio) y peridomiciliarios (alrededores más cercanos a la vivienda) y *c*) sitio específico de la interacción accidental.

Se determinó el comportamiento estacional de los accidentes por mes y época de pluviosidad. Para este último se utilizó el criterio de tres épocas establecido por De Sousa *et al.* (2005), posteriormente modificado (Boadas *et al.* 2012, Vázquez-Suárez *et al.* 2012, Matos *et al.* 2019): baja pluviosidad (enero, febrero, marzo y abril) con promedio de 280 mm de precipitación, alta pluviosidad (junio, julio agosto y septiembre) con promedio de 770 mm y mediana pluviosidad (mayo, octubre, noviembre y diciembre) con promedio de 470 mm.

Los accidentes se clasificaron como diurnos (sucedidos entre las 06:01 y 18:59 horas del día) y nocturnos (entre las 19:01 y las 05:59 horas del día).

Procesamiento de los datos y análisis estadístico

Se calcularon las tasas de letalidad como el cociente entre el número de óbitos y la frecuencia de eventos en cada grupo taxonómico.

Los resultados se tabularon como frecuencias absolutas y relativas. Para comparar frecuencias se utilizó el test de cálculo de diferencias entre proporciones (valor de *z*) con muestreo independiente (estadística paramétrica). Se consideraron significativos los valores con $p < 0,05$.

RESULTADOS

Se verificaron en los registros de morbilidad del HUAPA, para el trienio 2014 a 2016, 108 accidentes causados por animales venenosos en la población pediátrica: 84 (77,8%) por contacto con artrópodos y 24 (22,2%) con vertebrados. Discriminando por grupos taxonómicos (Tabla 1), ocasionados fundamentalmente por escorpiones (70; 64,8%; $p < 0,0005$) y serpientes (24; 22,4%; $p < 0,0005$). Otras categorías [Hymenoptera (abejas) ($n = 5$), Scolopendromorpha (centípedos) ($n = 5$) y Araneae (arañas) ($n = 4$)] constituyeron el 12,9% de los accidentes. El año 2015 registró el mayor número de eventos (54,6%) seguido por 2014 (36,1%); en ambos participó la mayor diversidad de grupos con las cinco categorías registradas.

Para el accidente ofídico se estableció en 20 casos (83,3%) el diagnóstico taxonómico de la serpiente (datos no tabulados) causante de la agresión. En orden de frecuencia *Crotalus durissus cumanensis*

(Viperidae) (12; 50,0%), *Bothrops* spp. (Viperidae) (7; 29,2%) y *Oxybelis aeneus* (Colubridae) (1; 4,2%). En cuatro incidentes (16,7%) no se indicó el diagnóstico del ejemplar implicado.

Se verificaron eventos provenientes de 10 de los 15 municipios (66,7%) que conforman el estado Sucre (en orden de frecuencia: Sucre, Montes, Bolívar, Arismendi, Mejías, Andrés Eloy Blanco, Andrés Mata, Bermúdez, Mariño y Libertador)

(Tabla 2). Los accidentes procedieron fundamentalmente del municipio Sucre [(58; 53,7%); discriminando por agente etiológico: escorpiones (39; 55,7%), serpientes (11; 45,8%) y otros artrópodos (8; 57,1%)] ($p < 0,0005$). En segunda instancia el municipio Montes para escorpiones (14; 20,0%) y serpientes (7; 29,2%) ($p < 0,002$) y el municipio Bolívar para otros artrópodos (4; 28,6%) ($p < 0,002$).

Tabla 1. Distribución de casos según tipo de accidente causados por animales venenosos en pacientes pediátricos atendidos en HUAPA, Cumaná, Venezuela, 2014-2016.

Animal agresor †	2014		2015		2016		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Escorpiones (Arachnida, Scorpiones)	21	19,4	43	39,8	6	5,6	70	64,8*
Serpientes (Sauropsida, Serpentes)	10	9,3	10	9,3	4	3,7	24	22,2**
Abejas (Insecta, Hymenoptera)	3	2,8	2	1,9	0	0,0	5	4,6
Centípedos (Chilopoda, Scolopendromorpha)	3	2,8	2	1,9	0	0,0	5	4,6
Arañas (Arachnida, Araneae)	2	1,9	2	1,9	0	0,0	4	3,7
Total	39	36,1	59	54,6	10	9,3	108	100,0

† Categoría taxonómica entre paréntesis (Clase, Orden), excepto para serpientes (Clase, Suborden)

* $z = 6,14; p < 0,0005$

** $z = 3,60; p < 0,0005$

Tabla 2. Municipio de procedencia de los accidentes causados por animales venenosos en pacientes pediátricos atendidos en HUAPA, Cumaná, Venezuela, 2014-2016.

Municipio de procedencia	Escorpiones		Serpientes		Otros		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Sucre	39	55,7	11	45,8	8	57,1	58	53,7*
Montes	14	20,0	7	29,2	1	7,1	22	20,4†
Bolívar	4	5,7	2	8,3	4	28,6	10	9,3‡
Arismendi	3	4,3	0	0,0	0	0,0	3	2,8
Mejías	3	4,3	0	0,0	0	0,0	3	2,8
Andrés Eloy Blanco	0	0,0	1	4,2	0	0,0	1	0,9
Andrés Mata	0	0,0	1	4,2	0	0,0	1	0,9
Bermúdez	0	0,0	0	0,0	1	7,1	1	0,9
Mariño	1	1,4	0	0,0	0	0,0	1	0,9
Libertador	1	1,4	0	0,0	0	0,0	1	0,9
No reportado	5	7,1	2	8,3	0	0,0	7	6,5
Total	70	100,0	24	100,0	14	100,0	108	100,0

* $z = 5,18; p < 0,0005$

† $z = 2,27; p < 0,002$

‡ $z = 2,16; p < 0,002$

En cualquiera de las categorías la proporción de accidentes fue significativamente mayor en masculinos (71 eventos; 65,7%; $p < 0,0005$) que en femeninos (37; 34,3%) (Tabla 3). Los eventos por escorpiones ocurrieron con mayor frecuencia, sin

diferencias significativas, en el grupo de 3 a 6 años de edad (28; 40,0%) y las serpientes en el de 7 a 12 años (13; 54,2%). Otros artrópodos sin diferencias entre los grupos de 3 a 6 (6; 42,9%) y de 7 a 12 años (6; 42,9%).

El ámbito de ocurrencia estuvo relacionado significativamente con el antrópico (domicilio humano) (91; 84,3%; $p < 0,0005$) (Tabla 3). Discriminando por grupo taxonómico y en orden de proporción, el 100% (14 casos, $p < 0,0005$) de los eventos causados por otros artrópodos, el 88,6% (62 casos, $p < 0,0005$) por escorpiones y el 62,5% (15 casos, $p < 0,002$) por serpientes ocurrieron conexos a la vivienda humana. El campo, bosque, zonas de cultivo o ríos representaron áreas marginales para los accidentes.

El hábitat antrópico estuvo ligado significativamente con dos grandes áreas de actividad humana: *a*) áreas de suceso intradomiciliario para los escorpiones (42; 60,0%; $p < 0,0005$) y *b*) áreas de suceso peridomiciliario para serpientes (13; 54,2%; $p < 0,0005$) y otros artrópodos (10; 71,4%; $p < 0,002$) (Tabla 3).

Al evaluar el sitio específico, la mayor interacción con escorpiones se produjo en la habitación de dormitorio (intradomiciliaria) (42; 60,0%; $p < 0,0005$), para serpientes (11; 45,8%; $p < 0,002$) y otros artrópodos (10; 71,4%; $p < 0,002$) en el jardín (peridomicilio) (Tabla 3).

El tipo de actividad asociada con mayor proporción (Tabla 3): *a*) durmiendo en habitación para los escorpiones (26; 37,1%; $p < 0,05$) y jugando en peridomicilio para las serpientes (11; 45,8%; $p < 0,002$) y otros artrópodos (10; 71,4%; $p < 0,002$) (Tabla 3). Otras actividades conexas en la asociación escorpiones/dormitorio, acumularon una frecuencia de 22,9% [calzando zapatos (7; 10%), vistiendo ropa (7; 10%) o por uso de toallas en el secado del cuerpo después del baño (2; 2,9%)]. Otros artrópodos (dos centípedos y dos arañas) se vincularon al área del dormitorio y al acto de dormir (4; 28,6%; datos no tabulados).

El mes de abril registró la mayor cantidad de todos los accidentes (14; 13,0%) y por agente: abril para escorpiones (10; 14,3%), agosto para serpientes (4; 16,7%) y marzo/abril para otros artrópodos (cada uno 3; 21,4%) (Tabla 3).

La época de baja pluviosidad (enero, febrero, marzo y abril) registró, sin diferencias significativas, mayor frecuencia de incidentes (42; 38,9%) que incluye a los escorpiones (30; 42,9%) y otros artrópodos (7; 50,0%). Para serpientes en la estación de alta pluviosidad (junio, julio, agosto, septiembre) (10; 41,7%) (Tabla 3).

La mayor frecuencia de contacto con animales

venenosos (76; 70,4%) de cualquiera de los grupos taxonómicos [escorpiones: 45; 64,3% ($p < 0,0005$), serpientes: 18; 75,0% ($p < 0,0005$) y otros artrópodos: 13; 92,9% ($p < 0,0005$)] ocurrió en horario diurno, entre las 06:00 y 18:00 horas del día y especialmente en el periodo vespertino entre las 12:00 y 18:00 horas del día (Tabla 3).

El tiempo transcurrido desde el momento del ataque hasta el inicio de la atención médica en el HUAPA se ubicó en un rango entre 15 minutos y 11,30 horas. La mayoría recibió atención en un intervalo menor a una hora (escorpiones: 25; 51,4%, otros artrópodos: 9; 64,3% y para el total de los accidentes: 54; 50,0%) excepto para las serpientes con una proporción menor (9; 37,5%). En un plazo de dos horas aproximadamente dos tercios (67,6%; $p < 0,0005$) de los individuos acudieron al hospital [escorpiones (47; 67,1%; $p < 0,0005$) y otros artrópodos (12; 85,7%; $p < 0,0005$); exceptuado las serpientes con una frecuencia menor (14; 58,3%; $p > 0,05$) (Tabla 3).

Las áreas anatómicas de contacto más frecuente fueron los miembros superiores (52; 48,1%), particularmente las manos (32; 29,6%); diferenciando por grupo taxonómico: escorpiones (32; 45,7% y 23; 32,9%, respectivamente) ($p < 0,0005$) y otros artrópodos (9; 64,3% y 5; 42,9%, respectivamente) ($p < 0,0005$). Para las serpientes fueron los inferiores (15; 62,5%) con predominio de los pies (6; 25,0%) ($p < 0,0005$) (Tabla 3).

Las manifestaciones clínicas (Tabla 4) de carácter local (dolor, eritema y parestesias) predominaron en la clínica observada en los accidentes causados por cualquiera de los grupos taxonómicos y en segunda instancia el edema fundamentalmente observado en serpientes (12; 50%) y otros artrópodos (7; 50,0%). El sangrado local (por los orificios de las mordeduras) se observó exclusivamente en ofidismo (1; 4,2%) y en el grupo de otros artrópodos provocado etiológicamente por un centípedo (1; 7,15%).

Las sistémicas (Tabla 4) asociadas al sistema autonómico colinérgico se evidenciaron significativamente con mayor frecuencia en escorpiones [nauseas (50; 71,4%; $p < 0,0005$), vómitos (48; 68,6%; $p < 0,0005$), dolor abdominal (42; 60,0%; $p < 0,002$) y sialorrea (41; 58,6%; $p < 0,002$)] y en menor proporción en serpientes [nauseas (17; 70,8%; $p < 0,0005$)]. Las adrenérgicas, aunque no significativas [taquicardia (12; 50,0%)], en serpientes. Únicamente se observó bradicardia, convulsiones y manifestaciones motoras en los casos

graves y/o letales de escorpionismo y ofidismo. Las hemorrágicas sistémicas (3; 12,5%) exclusivamente

en pacientes con ofidismo bothrópico.

Tabla 3. Características epidemiológicas de los accidentes causados por animales venenosos en pacientes pediátricos atendidos en HUAPA, Cumaná, Venezuela, 2014-2016.

Características epidemiológicas	Escorpiones N = 70 n; %	Serpientes N = 24 n; %	Otros artrópodos N = 14 n; %	Total N = 108 n; %
Sexo				
Varones	47; 67,1* z=4,28; p<0,0005	16; 66,7* z=2,38; p<0,002	10; 71,4* z=2,25; p<0,002	71; 65,7* z=4,55; p<0,0005
Hembras	23; 32,9	8; 33,3	4; 28,6	37; 34,3
Edad				
0-2	22; 31,4	3; 12,5	2; 14,3	27; 25,0
3-6	28; 40,0	8; 33,3	6; 42,9	42; 38,9
7-12	20; 28,6	13; 54,2	6; 42,9	39; 36,1
Ámbito de ocurrencia				
Hábitat antrópico ‡	62; 88,6* z=10,75; p<0,0005	15; 62,5* z=2,07; p<0,002	14; 100* z=5,55; p<0,0005	91; 84,3* z=10,71; p<0,0005
Hábitat no antrópico†	2; 2,9	8; 33,3	-	10; 9,3
Sin información	6; 8,6	1; 4,2	-	7; 6,5
Área en hábitat antrópico				
Intradomiciliario	42; 60,0* z=3,88; p<0,0005	2; 8,3	4; 28,6	48; 44,4
Peridomiciliario Δ	20; 28,6	13; 54,2* z=6,55; p<0,0005	10; 71,4* z=2,58; p<0,002	43; 39,8
Sitio específico de ocurrencia				
Dormitorio (intradomiciliario)	42; 60,0* z=3,88; p<0,0005			
Jardín (peridomiciliario)		11; 45,8* z=2,92; p<0,002	10; 71,4* z=2,58; p<0,002	40; 37,0
Tipo de actividad realizada				
Durmiendo (dormitorio)	26; 37,1* z=1,98; p<0,05			
Jugando (jardín)		11; 45,8* z=2,92; p<0,002	10; 71,4* z=2,58; p<0,002	40; 37,0
Comportamiento estacional				
Mes	Abril 10; 14,3	Agosto 4; 16,7	Marzo - abril 3; 21,4 - 3; 21,4	Abril 14; 13,0
Época de pluviosidad ¥	Baja (Ene/Feb/Mar/Abr) 30; 42,9	Alta (Jun/Jul/Ago/Sep) 10; 41,7	Baja (Ene/Feb/Mar/Abr) 7; 50,0	Baja (Ene/Feb/Mar/Abr) 42; 38,9
Horario de ocurrencia				
Periodo diurno	45; 64,3* z=3,63; p<0,0005	18; 75,0* z=3,57; p<0,0005	13; 92,9* z=4,53; p<0,0005	76; 70,4* z=4,62; p<0,0005
Horario: 12:01-18:00	27; 38,6	11; 45,8	10; 71,4	48; 44,4
Tiempo de atención				
Primera hora	25; 51,4	9; 37,5	9; 64,3	54; 50,0
Segunda hora	47; 67,1* z=4,25; p<0,0005	14; 58,3	12; 85,7* z=3,74; p<0,0005	73; 67,6* z=5,83; p<0,0005
Área anatómica de contacto				
Miembro superior (mano)	32; 45,7 (23; 32,9)* z=7,12; p<0,0005		9; 64,3 (5; 42,9)* z=5,55; p<0,0005	52; 48,1 (32; 29,6)
Miembro inferior (pie)		15; 62,5 (6; 25,0)* z=5,36; p<0,0005		

* Estadísticamente significativo

‡ Abarca áreas conexas a la vivienda humana (intradomicilio y peridomicilio)

† Abarca áreas naturales (campo, río, bosque) y zonas de cultivo

Δ Abarca los alrededores del hogar (peridomicilio: jardín/huerto, áreas de estacionamiento, patio trasero)

¥ Época de mediana pluviosidad (May/Oct/Nov/Dic) en segunda instancia de frecuencia para escorpiones (21: 30,0%), serpientes (9; 37,5%) y otros artrópodos (4; 28,6%).

Solo un evento (7,1%) causado por otros artrópodos [específicamente por centípedo, 20,0% (1/5) de este grupo taxonómico] desarrolló manifestaciones clínicas sistémicas (náuseas,

vómitos, diaforesis y taquicardia) asociadas a trastorno hemorrágico local en el sitio de la lesión (Tabla 4).

Tabla 4. Manifestaciones clínicas observadas en accidentes causados por animales venenosos en pacientes pediátricos atendidos en HUAPA, Cumaná, Venezuela, 2014-2016.

Manifestaciones clínicas	Escorpiones	Serpientes	Otros artrópodos
	N = 70 n; %	N = 24 n; %	N = 14 n; %
Locales			
Dolor	70; 100	22; 91,7	14; 100
Eritema	55; 78,6	16; 66,7	14; 100
Parestesia	48; 68,6	13; 54,2	8; 57,2
Edema	19; 27,1	12; 50,0	7; 50,0
Hemorragia	-	1; 4,2	1; 7,1
Sistémicas			
Náuseas	50; 71,4*	17; 70,8**	1; 7,1
Vómitos	48; 68,6*	8; 33,3	1; 7,1
Dolor abdominal	42; 60,0*	2; 8,3	-
Sialorrea	41; 58,6*	2; 8,3	-
Diaforesis	19; 27,1	10; 41,7	1; 7,1
Disnea	18; 25,8	9; 37,5	-
Taquicardia	15; 21,4	12; 50,0	1; 7,1
Somnolencia	10; 14,3	5; 20,8	-
Bradicardia	3; 4,3	1; 4,2	-
Convulsiones	2; 2,9	2; 8,3	-
Motoras	2; 2,9	2; 8,3	-
Hemorrágicas	-	3; 12,5	-

- Signo clínico no observado en el grupo taxonómico

* Estadísticamente significativo: valores entre $z = 2,14$; $p < 0,002$ y $z = 5,36$; $p < 0,0005$

** Estadísticamente significativo: $z = 3,01$; $p < 0,0005$

Se aplicó antiveneno antiescorpiónico (53; 75,7%, $p < 0,0005$) y antiofídico polivalente (21; 87,5%, $p < 0,0005$) en la mayoría de los casos pediátricos atendidos. El volumen administrado con mayor proporción fue 10 mL (2 ampollas: 30/53; 56,6%) para el antiescorpiónico y de 50 mL (5 frascos-ampollas: 9/21; 42,9%) y 100 mL (10 frascos-ampollas: 6/21; 28,6%) para el antiofídico. No se constató información sobre reacciones adversas para cualquiera de los antivenenos utilizados (datos no tabulados).

En las fichas se verificaron cuatro decesos (Tabla 5), tres (75,0%) por escorpiones y uno (25,5%) ofídico (causado por *Crotalus durissus cumanensis*), provenientes de tres (20,0%) de los 15 municipios que conforman el estado. La mayor mortalidad

ocurrió en el año 2014 (3; 75%); esencialmente en el mes de abril (periodo de baja pluviosidad) con dos eventos por escorpiones. La proporción fue similar para femeninos (2; 50,0%) y masculinos (2; 50,0%), con edades entre 1 y 9 años. El tiempo transcurrido entre el accidente y la atención médica fue entre 4 y 6 horas para los casos de escorpionismo y de 8 horas para el de ofidismo.

Los indicadores calculados (Tabla 6) mostraron mayor tasa de letalidad general en el año 2014 con 7,69% (3/39) y por grupos taxonómicos [escorpiones con 9,52% (2/21) y serpientes 10,0% (1/10)]. Para el periodo de tres años evaluados (2014-2016) la tasa de letalidad global fue de 3,70% (4/108), por escorpiones 4,29% (3/70) y por serpientes 4,17% (1/24).

Tabla 5. Información de procedencia geográfica, comportamiento estacional y demográfico de los pacientes pediátricos fallecidos por animales venenosos atendidos en HUAPA, Cumaná, Venezuela, 2014-2016.

Año	Mes, pluviosidad	Municipio	Localidad	Edad, sexo	Tipo de accidente	Antiveneno administrado mL, viales
2014	Abril, baja	Libertador	Guayana Abajo	1, femenino	Escorpiónico	25, 5 ampollas
2014	Abril, baja	Mariño	Irapa	1, femenino	Escorpiónico	20, 4 ampollas
2014	Diciembre, mediana	Bolívar	Caratal	7, masculino	Ofídico	250, 25 frascos-ampollas
2015	Junio, alta	Bolívar	Valle Verde	9, masculino	Escorpiónico	50, 10 ampollas

Tabla 6. Indicadores de letalidad por animales venenosos en pacientes pediátricos atendidos en HUAPA, Cumaná, Venezuela, 2014-2016.

Animal agresor	Tasas de letalidad			
	2014	2015	2016	Periodo 2014-2016
Escorpiones	2/21; 9,52	1/43; 2,33	-	3/70; 4,29
Serpientes	1/10; 10,00	-	-	1/24; 4,17
Total	3/39; 7,69	1/59; 1,69	-	4/108; 3,70

- sin registro de mortalidad

DISCUSIÓN

Con este trabajo se describe por primera vez el patrón ecoepidemiológico y clínico de los accidentes causados por cinco categorías taxonómicas (en el rango de Orden) de animales venenosos en pacientes pediátricos atendidos en HUAPA, hospital público de docencia universitaria ubicado en el nordeste de Venezuela. Esta información que abarca tanto aspectos de morbilidad como de mortalidad, aunque representa una visión puntual del fenómeno para este centro hospitalario, podría reflejar el posible comportamiento de estos eventos a una escala geográfica mayor, abarcando tanto el ámbito del estado Sucre como del resto de la región Nororiental de Venezuela.

En el HUAPA se registraron, entre 2014 y 2016, 108 accidentes, los escorpiones representaron la primera causa mórbida (64,8%) por contacto accidental con animales venenosos, seguido en segunda instancia por las serpientes (22,4%) y en tercer lugar, con frecuencias marginales (12,9%), las abejas, centípedos y arañas. Este perfil epidemiológico resultó en parte similar al demostrado por Vásquez-Suárez *et al.* (2012) para el hospital Luis Razetti de Tucupita, institución de salud de referencia para el estado Delta Amacuro, en el extremo oriental del país y que se corresponde con la zona de marisma del río Orinoco. Los autores para el periodo 2002 a 2006, verificaron 517 accidentes con la participación de seis categorías taxonómicas

(en el rango de Orden): escorpiones (53,6%), serpientes (42,7%) y otros grupos taxonómicos el 3,6% [arañas (Araneae) 1,0%; abejas (Hymenoptera) 0,8%; lepidópteros (Lepidoptera) 0,8%; centípedos (Scolopendromorpha) 0,4%; avispas (Hymenoptera) 0,4% y orugas (Lepidoptera) 0,2%].

A pesar de la similitud de los resultados de este trabajo con los de Vásquez-Suárez *et al.* (2012), en el HUAPA se observó una menor riqueza de grupos taxonómicos de animales participantes, puesto que en este hospital de Cumaná no se registraron accidentes por avispas (Hymenoptera) ni incidentes de lepidopterismo (urticaria o dermatitis urticante o urticariante) por la fase de adultos de *Hylesia metabus* (Insecta, Lepidoptera, Saturniidae) o de erucismo hemorrágico por la fase de orugas de *Lonomia achelous* (Insecta, Lepidoptera, Saturniidae). Para *Hylesia metabus*, su dinámica ecoepidemiológica está bien documentada en el área del extremo oriental y suroriental del estado Sucre (en la región denominada Golfo de Paria) y en los estados Monagas y Delta Amacuro (Vásquez 1990, Benaim-Pinto *et al.* 1991, Rodríguez-Acosta *et al.* 1998a, Fornés y Hernández 2001, Rodríguez *et al.* 2003, Rodríguez-Morales *et al.* 2005, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Herrera-Chaumont *et al.* 2016, Cazorla 2020, García-Zambrano 2020). Para *Lonomia achelous* se desconoce, al presente, casos documentados de erucismo hemorrágico en el estado; aunque el Golfo de Paria ostenta las condiciones ecológicas para la presencia de esta

especie de mariposa de hábitos nocturnos (Arocha-Piñango *et al.* 1992, Arocha-Piñango y Guerrero 2001). Sin embargo, tal como lo afirma Cazorla (2020) la documentación para esta patología hemorrágica es realmente escasa en el territorio nacional.

Al presente, en el estado Sucre, los factores ecoepidemiológicos y clínicos asociados a los eventos por animales venenosos se encuentran parcialmente documentados para escorpiones (De Sousa *et al.* 1996, 1997, 1999, 2000, Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009) y, en menor proporción, para serpientes (Matos *et al.* 2019); mientras que no existen antecedentes publicados para los causados por abejas, centípedos y arañas. Para estos tres grupos, sería de trascendental importancia evaluar su dinámica epidemiológica y sus patrones de distribución geográfica y ecológica, así como también ampliar los conocimientos previos con relación al escorpionismo y al ofidismo en el estado.

En Venezuela, el género *Tityus* (Scorpiones, Buthidae) posee comprobada trascendencia epidemiológica y clínica como causa de emergencia médica. Es el responsable de los casos de escorpionismo (desde leve hasta grave) con posibilidad de letalidad en la población pediátrica que habita en algunas de las regiones más densamente pobladas, especialmente en la franja norte del territorio (Borges 1996, Mazzei de Dávila *et al.* 1997, De Sousa *et al.* 2000, Borges *et al.* 2002, Mazzei de Dávila *et al.* 2002, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007a, Mejías *et al.* 2007, De Sousa y Borges 2009, Mazzei de Dávila *et al.* 2011). Este género es el más diverso, tanto en términos filogeográficos como de expresión toxinológica (Borges *et al.* 2008, 2010a,b, De Sousa *et al.* 2010, D'Suze *et al.* 2015, Borges *et al.* 2020), contiene 58 especies en el ámbito venezolano (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Rojas-Runjaic y Becerra 2008) de las cuales, 15 se encuentran implicadas como agentes etiológicos en casos de escorpionismo que incluyen eventos fatales: *T. zulianus*, *T. valerae* (región Andina y sur del Lago de Maracaibo), *T. perijanensis* (Sierra de Perijá, occidente del estado Zulia), *T. falconensis* (región Centro-Occidental, en el Macizo Coriano), *T. barquisimetanus*, *T. sanarensis*, *T. ivincancor* (región Centro-Occidental, en el estado Lara) *T. discrepans*, *T. pittieri*, *T. isabelceciliae* (región Centro-Norte Costera), *T. nororientalis*, *T. caripitensis*, *T. quirogae*, *T. neoespartanus* (región Nororiental e Insular) y *T. breweri* (área nororiental del estado Bolívar) (Borges 1996, De Sousa *et al.* 2000, Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009, Borges *et al.* 2010a, Cermeño *et al.* 2011,

D'Suze *et al.* 2015).

Con base en criterios clínicos, epidemiológicos, toxinológicos y taxonómicos De Sousa *et al.* (2000) definieron cuatro macroregiones endémicas de escorpionismo: a) Andina (estados Táchira, Mérida, Trujillo y zona sur del lago de Maracaibo), b) Centro-Occidental (estados Lara y Falcón), c) Centro-Norte-Costera (norte de los estados Carabobo y Aragua, estados Miranda, Vargas y Distrito Capital) y d) Nororiental, conformada por los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre; abarcando el macizo Oriental (sistema montañoso de Paria y la serranía del Turimiquire, con sus áreas de piedemonte) (De Sousa *et al.* 1999, De Sousa *et al.* 2000). Posteriormente, Borges y De Sousa (2006) actualizaron los criterios para redefinir las macroregiones de escorpionismo y agregar a las existentes, las macroregiones Deltana, Zuliana y la Guayano-Amazónica. La macroregión Nororiental fue complementada con la Insular; una vez conocidos los dos primeros casos de escorpionismo, que cursaron con anomalías pancreáticas y electrocardiográficas, causados por *T. neoespartanus* (Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007a) especie relacionada, morfológica y genéticamente, con *T. nororientalis*; escorpión de mayor importancia epidemiológica (y con predominio geográfico significativo) en el nororiente venezolano seguida, en segunda instancia, por *T. caripitensis* y *T. quirogae* (De Sousa *et al.* 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009).

En el HUAPA no se realizó el diagnóstico taxonómico de la especie involucrada en los accidentes causados por escorpiones. Sin embargo, en el caso específico del estado Sucre, *T. nororientalis* se encuentra asociado significativamente con escorpionismo severo y con eventos fatales y, en segunda instancia aunque con menor frecuencia, *T. quirogae* (Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009).

En este trabajo el diagnóstico taxonómico (a nivel de género o especie) de la serpiente agresora causante del accidente ofídico se estableció en 20 (83,3%) pacientes pediátricos atendidos en el HUAPA. En orden de frecuencia las serpientes solenoglifas *Crotalus durissus cumanensis* (Viperidae) (12; 50,0%) y *Bothrops* spp. (Viperidae) (7; 29,2%) y en tercer lugar la opistoglifa *Oxybelis aeneus* (Colubridae) (1; 4,2%). En cuatro incidentes (16,7%) no se reportó el diagnóstico del ejemplar implicado. En el HUAPA, en el periodo 2014-2016, no se registraron incidentes ofídicos causados por *Lachesis* sp. (serpientes solenoglifas) o *Micrurus*

spp. (serpientes proteroglifas). Este patrón de diagnóstico taxonómico fue similar, en parte, al señalado por Matos *et al.* (2019). Estos autores contabilizaron, para el periodo 2002-2006, 533 accidentes ofídicos (en promedio 107 casos por año) en el estado Sucre. Indicaron que el género *Crotalus* fue responsable del mayor número de incidentes (227/533; 42,6%), seguido por *Bothrops* (127/533; 23,6%) y marginalmente por *Lachesis* (10; 1,9%) y *Micrurus* (4; 0,8%). Las serpientes opistoglifas (Colubridae) participaron en 1,5% de los eventos (8 casos) mientras que en 23,3% (124 accidentes) no se reportó el diagnóstico taxonómico del ejemplar implicado.

Matos *et al.* (2019) demostraron la importancia del accidente ofídico en el estado Sucre como problema de salud colectiva, en términos de morbilidad como de mortalidad, evidenciando la magnitud, trascendencia y gravedad de esta patología tropical. Adicionalmente, presentan al estado Sucre como la primera entidad federal del país donde la prevalencia de crotalismo es mayor que la del bothropismo, estableciendo de forma primaria esta diferencia con el mapa epidemiológico nacional. Los resultados de este trabajo, evaluando la población pediátrica hasta doce años de edad en el HUAPA, ratifican tales conclusiones para la entidad federal: a) indicando la persistencia histórica del problema de salud colectiva del ofidismo en términos de morbilidad y mortalidad como patología tropical desasistida y b) manteniendo el hallazgo donde la prevalencia de crotalismo es mayor que la del bothropismo, incluso para la población pediátrica.

En la región oriental del país, Vásquez-Suárez *et al.* (2012) indicaron que los centípedos (o ciempiés) como grupo taxonómico representaron el 0,4% (2/517) de los accidentes registrados entre 2002 y 2006 en el hospital Luis Razetti de Tucupita, estado Delta Amacuro. En este trabajo, en un periodo de tres años (2014-2016), los centípedos representaron el 4,6% (5/108) de los incidentes con animales venenosos en la población pediátrica evaluada. Uno de los eventos causados por ciempiés [20,0% (1/5) de este grupo taxonómico o 7,1% (1/14) cuando se agrupa en otros artrópodos (abejas, centípedos y arañas)] desarrolló manifestaciones clínicas sistémicas (náuseas, vómitos, diaforesis y taquicardia) asociadas a trastorno hemorrágico local en el sitio de la lesión.

De Sousa *et al.* (2021) indicaron que los centípedos o ciempiés (escolopendras) vienen cobrando cada vez más importancia en la salud pública de Venezuela y, al mismo tiempo, han

catalogado a este accidente como un fenómeno toxinológico de carácter emergente asociado con envenenamientos graves con resultados fatales. Similarmente, Díaz *et al.* (2021) han indicado que el accidente causado por estos artrópodos en el país, a pesar de representar un creciente asunto de Salud Colectiva, se ha convertido además en un problema olvidado.

Los conceptos anteriores (asuntos de salud colectiva, carácter emergente y problema olvidado y/o desatendido) quedan evidenciados con base en la información de morbilidad publicada para algunas regiones (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004, Cazorla-Perfetti 2012, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012) y particularmente comparando los datos de mortalidad nacional para el periodo 1980-1989 (dos decesos) (De Sousa *et al.* 2000, 2014, Díaz *et al.* 2021), 1990-1999 (13 decesos) (De Sousa *et al.* 2014, Díaz *et al.* 2021) con los de 2000-2009 y su sorprendente alta mortalidad asignada a los centípedos (106 decesos) (De Sousa *et al.* 2021, Díaz *et al.* 2021) indicarían ciertamente el carácter emergente de este grupo taxonómico.

Los accidentes por centípedos en el territorio venezolano en su mayoría son causados etiológicamente por *Scolopendra gigantea* (Chilopoda, Scolopendromorpha) (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Cazorla-Perfetti 2012, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2021, Díaz *et al.* 2021). Es una especie depredadora muy eficiente y ampliamente distribuida en el territorio nacional (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Molinari *et al.* 2005, Cazorla-Perfetti 2012, Schileyko 2014). Su interacción accidental con el humano denominado escolopendrismo, constituye un accidente agudo y muy doloroso que puede durar varias horas, con parestesias, eritema y edema local, limitación funcional y, raramente, desarrollo de ulceraciones o necrosis, pero según algunos autores, casi nunca se le considera un accidente serio o fatal (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004, Cazorla-Perfetti 2012, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012, Incani 2020, De Sousa *et al.* 2021, Díaz *et al.* 2021). Los eventos, ocurridos a veces en brotes epidémicos, acontecen casi todos dentro del domicilio humano o en sus alrededores, fundamentalmente en la noche y en la estación seca del año (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004, Cazorla-Perfetti 2012, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012, Incani 2020), afectando incluso a neonatos (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a). Cazorla-

Perfetti y Morales-Moreno (2017) indicaron por primera vez la presencia intradomiciliaria del ciempiés *Rhysida celeris* (Chilopoda: Scolopendromorpha, Scolopendridae: Otostigminae) capturado en un cuarto de baño de una vivienda en el área periurbana de la ciudad de Coro, región semiárida del estado Falcón, al noroccidente de Venezuela; demostrando la capacidad de invasión del ámbito antrópico que tienen los Scolopendridae.

Al presente es muy poco lo que se conoce sobre los aspectos toxinológicos del veneno de *S. gigantea* en el país (Díaz *et al.* 2021). Sin embargo, un trabajo experimental de histopatología de músculo e hígado de ratones inyectados con una dosis subletal del veneno de esta especie, por vía intraperitoneal, ha demostrado el desarrollo de rabdomiolisis con necrosis, atrofia e infiltración inflamatoria en músculo y degeneración hidrópica, vacuolización y necrosis en hígado (González *et al.* 2000). En otro ámbito, con base en nuevas tecnologías, se ha propuesto el desarrollo de un antiveneno elaborado a partir de huevos de gallina (*Gallus domesticus*) que pueda ser independiente de la cadena de frío (Parrilla-Álvarez *et al.* 2008). Con estos antecedentes, Díaz *et al.* (2021) indicaron la necesidad urgente de iniciar la caracterización biológica, bioquímica, proteómica, histopatológica e inmunológica del veneno de *S. gigantea*, con el fin de entender el envenenamiento causado por esta especie desde el punto de vista científico, médico y biológico.

La suma de los incidentes ocurridos en el interior del domicilio y en el peridomicilio, para todos los grupos taxonómicos (91; 84,3%), indicaría que aproximadamente ocho de cada diez casos se encuentran conexos con la vivienda humana y asociados al género masculino en la población pediátrica. Varios autores han mencionado la conducta de los artrópodos de ocupar el domicilio humano (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997), particularmente los escorpiones (De Sousa *et al.* 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007a, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Cazorla *et al.* 2020, Incani 2020), centípedos (Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004, Cazorla 2012, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012b, Cazorla-Perfetti y Morales-Moreno 2017, Incani 2020, Díaz *et al.* 2021) y arañas (Cermeño *et al.* 2004, Cornejo-Escobar y Chinchilla-Martínez 2007, De Sousa *et al.* 2007b, Kiriakos *et al.* 2008, Incani 2020) ocasionando accidentes. Boadas *et al.* (2012), Cornejo-Escobar *et al.* (2013) y Matos *et al.* (2019) indicaron que el hogar y sus alrededores fueron escenarios de un número importante de mordeduras

de serpientes en los estados Monagas, Nueva Esparta y Sucre.

Aunque sin diferencias significativas, los accidentes por animales venenosos presentaron un comportamiento estacional asociado al periodo de baja pluviosidad en escorpiones y otros artrópodos y al de alta pluviosidad para serpientes. Otros trabajos han indicado la existencia de estacionalidad en los eventos por animales venenosos en el territorio nacional (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, De Sousa *et al.* 2000, Rodríguez-Acosta *et al.* 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004, De Sousa *et al.* 2005, Borges y De Sousa 2006, Boadas *et al.* 2012, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012b, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Matos *et al.* 2019, Incani 2020). Varios autores han mencionado que conocer el patrón de estacionalidad de los accidentes sería de utilidad para el diseño de políticas públicas articuladas con campañas de educación ambiental, prevención y control con miras a disminuir la morbimortalidad asociada a los envenenamientos por animales (De Sousa *et al.* 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006, Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Matos *et al.* 2019).

Vásquez-Suárez *et al.* (2012) confirmaron, en el estado Delta Amacuro, dos decesos por escorpionismo, uno en el año 2004 y otro en 2006, resultando en una letalidad de 2,08 y 2,33 respectivamente; con promedio de 0,85 para el periodo y una tasa de mortalidad específica promedio anual por escorpionismo de 1,26 decesos por 100.000 habitantes. Matos *et al.* (2019) verificaron en el estado Sucre, para el periodo 2002 a 2006, dos muertes por bothropismo, ambos en el año 2005, en los municipios Montes (área occidental, Serranía del Turimiquire) y Cajigal (área nororiental, Península de Parí). Los indicadores determinaron una tasa de mortalidad (por 100.000 habitantes) para Cajigal de 4,43 decesos (1/22.571), para Montes de 1,70 (1/58.878) y para el estado de 0,23 (2/860.580) con promedio, por año, de 0,046 fallecidos por 100.000. La letalidad (año 2005) fue de 1,61% (2/124 eventos) y para el lapso (2002-2006) de 0,38% (2/533). En este trabajo se documentaron cuatro decesos [tres por escorpiones, uno por serpiente (*Crotalus durissus cumanensis*)]. Los indicadores calculados mostraron una mayor tasa de letalidad global ubicada en 3,70% (4/108), para escorpiones de 4,29% (3/70) y para serpientes de 4,17% (1/24) que los registrados en Delta Amacuro (para escorpiones) o Sucre (para serpientes). En estos eventos el factor tiempo fue determinante en la mortalidad.

Los resultados permiten ratificar que Venezuela,

desde el punto de vista zoogeográfico y como país ubicado en el Neotrópico, ostenta la existencia de varios grupos animales que poseen importancia médica, algunos como vectores de enfermedades tropicales (metaxénicas: virales, bacterianas o parasitarias) y otros por producir venenos que contienen mezclas de toxinas específicas y eficientes, únicas en la naturaleza, que actúan sobre diferentes sistemas, alterando procesos fisiológicos que pueden afectar la salud de los humanos, hasta causar la muerte (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, De Sousa *et al.* 2000, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2016). Las toxinas de origen animal son tan disímiles, en sus mecanismos de acción, que van desde los péptidos degranuladores de mastocitos y liberadores de histamina (apamina y melitina) contenidos en los venenos de abejas (Hymenoptera) (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta 1997, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2016) pasando por mezclas complejas de proteínas despolarizantes de baja masa molecular producidas por arañas (Araneae) y escorpiones (Scorpiones) (Borges y De Sousa 2006) hasta las proteínas de alta masa molecular con actividad necrótica y hemorrágica; bien conocidas para los venenos de las serpientes (Serpentes) (Rodríguez-Acosta *et al.* 2016) o menos reconocidas para los escolopéndridos venezolanos (Chilopoda) (González *et al.* 2000, Díaz *et al.* 2021) hasta finalmente conseguir toxinas con acciones similares a las proteínas que participan en los mecanismos de coagulación y fibrinólisis que desencadenan un síndrome hemorrágico generalizado en el erucismo provocado por orugas del género *Lonomia* (Lepidoptera) (Arocha-Piñango *et al.* 1992, Arocha-Piñango y Guerrero 2001, 2003).

Si bien los distintos accidentes causados por animales venenosos (patrón, trascendencia y magnitud), parecen estar subestimados para el país y especialmente para sus entidades regionales y municipales (De Sousa *et al.* 2016). Los datos epidemiológicos derivados de estudios puntuales o de casuística de atención médica en centros hospitalarios de referencia regional y/o municipal (como los aquí obtenidos), podrían reflejar el comportamiento del perfil ecoepidemiológico de estas patologías tropicales, en un contexto más amplio, abarcando un territorio geográfico más extenso (Boadas *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2016). En este sentido, con base en los datos de morbilidad logrados y particularmente con los indicadores de letalidad observados, se demuestra que los incidentes con artrópodos y vertebrados venenosos constituyen eventos relevantes para el estado Sucre; siendo los escorpiones y las serpientes las principales causas mórbidas, que junto al resto de los grupos zoológicos

venenosos demandarían más atención en cuanto a su estudio para establecer políticas públicas de vigilancia epidemiológica y de pautas racionales para el manejo clínico y terapéutico de los pacientes en los distintos accidentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACOSTA M, CAZORLA D. 2004. Envenenamiento por ciempiés (*Scolopendra* sp.) en una población rural de la zona semiárida del estado Falcón, Venezuela. *Rev. Invest. Clin.* 56(6):712-717.
- AROCHA-PIÑANGO C, GUERRERO B. 2001. *Lonomia* genus caterpillar envenomation: Clinical and biological aspects. *Haemostasis.* 31(3-6):288-293.
- AROCHA-PIÑANGO L, GUERRERO B. 2003. Síndrome hemorrágico producido por contacto con orugas. Estudios clínicos y experimentales. Revisión. *Invest. Clin.* 44(2):155-163.
- AROCHA-PIÑANGO C, DE BOSCH N, TORRES A, GOLDSTEIN C, NOUEL A, ARGUELLO A, CARVAJAL Z, GUERRERO B, OJEDA A, RODRÍGUEZ A. 1992. Six new cases of a caterpillar-induced bleeding syndrome. *Thromb. Haemost.* 67(4):402-407.
- BENAIM-PINTO C, PERNÍA-ROSALES B, ROJAS-PERALTA R. 1991. Dermatitis caused by moths of *Hylesia* genus (Lepidoptera, Saturniidae) in Northeastern States of Venezuela: I. Bioecology of *Hylesia metabus* Cramer. Clinical features of Lepidopterism determined by this species. *Amer. J. Contact Dermatitis.* 2(4):213-221.
- BOADAS J, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SERRANO L, QUIJADA N, VILLALBA R, PÉREZ Y, CHADDE-BURGOS R, DE SOUSA L. 2012. Perfil eco-epidemiológico de los accidentes por ofidios en Monagas, Venezuela (2002-2006). *Bol. Mal. Salud Amb.* 52(1):107-120.
- BORGES A. 1996. Escorpionismo en Venezuela. *Acta Biol. Venez.* 16(3):65-75.
- BORGES A, DE SOUSA L. 2006. Escorpionismo en Venezuela: una aproximación molecular, inmunológica y epidemiológica para su estudio. *Rev. Fac. Farmacia (Caracas).* 69(1-2):15-27.
- BORGES A, ARANDIA J, COLMENARES-ÁRIAS Z, VARGAS A, ALFONSO M. 2002. Caracterización

- epidemiológica y toxicológica del envenenamiento por *Tityus zulianus* (Scorpiones, Buthidae) en el estado Mérida, Venezuela. Rev. Fac. Medicina. 25(1):76-79.
- BORGES A, DE SOUSA L, ESPINOZA J, MARTINS MELO M, SANTOS R, KALAPOTHAKIS E, VALADARES D, CHÁVEZ-OLORTEGUI C. 2008. Characterization of *Tityus* scorpion venoms using synaptosome binding assays and reactivity towards Venezuelan and Brazilian antivenoms. Toxicon. 51(1):66-79.
- BORGES A, ROJAS-RUNJAIC FJM, DIEZ N, FACKS JG, SEGURA A, DE SOUSA. 2010a. Envenoming by the scorpion *Tityus breweri* González-Sponga in the Guayana Shield, Southeast Venezuela: Report of a case, reactivity towards antivenom and proposal for a toxinological partitioning of the Venezuelan scorpion fauna. Wilderness Environ. Med. 21(4):282-290.
- BORGES A, BERMINGHAM E, HERRERA N, ALFONZO M SANJUR O. 2010b. Molecular systematics of the neotropical scorpion genus *Tityus* (Buthidae): The historical biogeography and venom antigenic diversity of toxic Venezuela species. Toxicon. 55(2-3):436-454.
- BORGES A, LOMONTE B, ANGULO Y, ACOSTA DE PATIÑO H, PASCALE JM, OTERO R, MIRANDA RJ, DE SOUSA L, GRAHAM MR, GÓMEZ A, PARDAL PO, ISHIKAWA E, BONILLA F, CASTILLO A, MACHADO DE ÁVILA RA, GÓMEZ JP, CARO-LÓPEZ JA. 2020. Venom diversity in the Neotropical scorpion genus *Tityus*: Implications for antivenom design emerging from molecular and immunochemical analyses across endemic areas of scorpionism. Acta Trop. 204:105346.
- CARMO É, NERY A, JESUS C, CASOTTI C. 2016. Internações hospitalares por causas externas envolvendo contato com animais em um hospital geral do interior da Bahia, 2009-2011. Epidemiol. Serv. Saúde. 25(1):105-114.
- CAZORLA D. 2012. Listado de especies de ciempiés (Myriapoda, Chilopoda) conocidas en Venezuela. Bol. Mal. Salud Amb. 52(2):295-301.
- CAZORLA D. 2020. Relevancia de los lepidópteros en la salud humana y animal (Insecta: Lepidoptera). Saber. 32:261-268.
- CAZORLA D, LOYO J, LUGO L, ACOSTA M. 2009. Aspectos clínicos, epidemiológicos y del tratamiento de 10 casos de envenenamiento por raya marina en Adícora, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. Rev. Inv. Clín. 61(1):11-17.
- CAZORLA D, LOYO J, LUGO L, ACOSTA M. 2010. Aspectos clínicos, epidemiológicos y de tratamiento de cinco casos de envenenamiento por erizos de mar en Adícora, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. Bol. Mal. Salud Amb. 50(1):127-133.
- CAZORLA D, DE SOUSA L, MORALES-MORENO P. 2020. Accidente causado por *Tityus falconensis* González-Sponga, 1974 (Scorpiones, Buthidae) en La Peña, Sierra de San Luis, estado Falcón, Venezuela. Acta Toxicol. Argent. 28(1):13-18.
- CAZORLA-PERFETTI D, MORALES-MORENO P. 2017. Presencia intradomiciliar del ciempiés *Rhysida celeris* (Chilopoda: Scolopendridae) en el semiárido periurbano del estado Falcón, Venezuela. Saber. 29:794-800.
- CAZORLA-PERFETTI DJ, LOYO J, LUGO L, ACOSTA ME, MORALES P, HADDAD V JR, RODRÍGUEZ-MORALES AJ. 2012a. Epidemiology of the Cnidarian *Physalia physalis* stings attended at a health care center in beaches of Adícora, Venezuela. Travel Med. Infect. Dis. 10(5-6):263-266.
- CAZORLA-PERFETTI D, LOYO SILVIRA J, LUGO HERNÁNDEZ L, ACOSTA QUINTERO M, MORALES MORENO P. 2012b. Aspectos clínicos, epidemiológicos y de tratamiento de 11 casos de envenenamiento por ciempiés en Adícora, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. Acta Toxicol. Argent. 20(1):25-33.
- CERMEÑO J, CERMEÑO J, CARPIO N, SALAZAR N. 2004. Aracnoidismo en el Hospital Universitario "Ruíz y Páez", estado Bolívar, Venezuela, y revisión de la literatura. Rev. Soc. Ven. Microbiol. 24(1-2):95-97.
- CERMEÑO J, CERMEÑO J, SALAZAR N, GÓMEZ DE SALAZAR N. 2005. Rayismo: Aspectos epidemiológicos y clínicos, estado Bolívar, Venezuela. Kasmera. 33(1):46-50.
- CERMEÑO J, CERMEÑO J, GÓMEZ H, ALMIRAIL C. 2011. Envenenamiento escorpiónico en El Palmar, estado Bolívar-Venezuela. Kasmera. 39(1):43-48.

- CORNEJO-ESCOBAR P, CHINCHILLA-MARTÍNEZ O. 2007. Algunos aspectos biológicos de *Avicularia velutina* (Araneae: Theraphosidae) en la localidad de Amanita, municipio Ribero, estado Sucre, Venezuela. *Saber*. 19(2):145-149.
- CORNEJO-ESCOBAR P, DE SOUSA L, GREGORIANI T, BOADAS-MORALES J, GUZMÁN M, SÁNCHEZ D, VALERA-LEAL J. 2013. Primer reporte de envenenamiento humano causado por *Porthidium lansbergii hutmanni* (Serpentes, Viperidae) en la Isla de Coche, estado Nueva Esparta, noreste de Venezuela. *Herpetotrópicos*. 9(1-2):13-18.
- D'SUZE G, CASTILLO C, SEVCIK C, BRAZÓN J, MALAVÉ C, HERNÁNDEZ D, ZERPA N. 2015. Scorpionism and dangerous species of Venezuela. In: GOPALAKRISHNAKONE P. (Editor-in-Chief), POSSANI LD, SCHWARTZ EF, RODRÍGUEZ DE LA VEGA RC. (Eds.). *Scorpion venoms*. Springer Dordrecht Heidelberg, New York, USA and London, UK, pp. 274-298.
- DE SOUSA L, BORGES A. 2009. Escorpiones y escorpionismo en Venezuela. *En: ARRIVILLAGA J, EL SOUKI M, HERRERA B. (Eds.). Enfoques y Temáticas en Entomología*. Ediciones Astrodata, Caracas, Venezuela, pp. 154-165.
- DE SOUSA L, KIRIAKOS D, JIMÉNEZ J, MICHELI D, RODRÍGUEZ C, MIRABAL J, QUIROGA M. 1995. Accidente cerebrovascular isquémico por emponzoñamiento escorpiónico: observación clínica. *Saber*. 7(1):7-14.
- DE SOUSA L, BÓNOLI S, QUIROGA M, PARRILLA P. 1996. Scorpion sting epidemiology in Montes Municipality of the State of Sucre, Venezuela: geographic distribution. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo*. 38(2):147-152.
- DE SOUSA L, BÓNOLI S, LEDEZMA E, PARRILLA P, JORQUERA A, QUIROGA M. 1997. Scorpion sting epidemic. Montes County, Sucre, Venezuela. 12Th World Congress on Animal, Plant and Microbial Toxins. *Toxicon*. 36(9):1309.
- DE SOUSA L, BÓNOLI S, PARRILLA-ÁLVAREZ P, LEDEZMA E, JORQUERA A, QUIROGA M. 1999. The proposal of a new endemic macroregion for scorpionism in Venezuela. *J. Venom. Anim. Toxins*. 5(1):111.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela: the northeastern region. *J. Venom. Anim. Toxins*. 6(2):127-165.
- DE SOUSA L, VÁSQUEZ D, SALAZAR D, VALECILLOS R, VÁSQUEZ D, ROJAS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2005. Mortalidad en humanos por envenenamientos causados por invertebrados y vertebrados en el estado Monagas, Venezuela. *Invest. Clín*. 46(3):241-254.
- DE SOUSA L, BOADAS J, KIRIAKOS D, BOADAS J, MARCANO J, BORGES A, DE LOS RIOS M. 2007a. Scorpionism due to *Tityus neoespartanus* (Scorpiones, Buthidae) on Margarita Island, northeastern Venezuela. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop*. 40(6):681-685.
- DE SOUSA L, MANZANILLA J, CORNEJO-ESCOBAR P. 2007b. Depredación sobre serpiente colúbrida por *Latrodectus cf. geometricus* Koch, 1841 (Araneae: Theridiidae). *Ciencia*. 15(4):410-421.
- DE SOUSA L, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, OP DEN CAMP H, CHADEE-BURGOS R, ROMERO-BELLORÍN M, DE SOUSA-INSANA L, PINO-GARCÍA O. 2010. Differences in venom toxicity and antigenicity between females and males of the scorpion *Tityus nororientalis* (Buthidae). *J. Venom Res*. 1:61-70
- DE SOUSA L, BASTOURI-CARRASCO J, MATOS M, BORGES A, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, GUERRERO B, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2013. Epidemiología del ofidismo en Venezuela (1996-2004). *Invest. Clín*. 54(2):123-137.
- DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. *Saber*. 26(4):441-457.
- DE SOUSA L, BORGES A, BADEL-LARA M, D'ONOFRIO-PASAPORTE M, DI CAMPLI-ZAGHLUL M, DÍAZ-ORTEGA A, GARCÍA-ROMERO F, MACHADO-VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber*. 28(4):865-871.
- DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica*. 41(1):29-40.
- DÍAZ P, D'SUZE G, SEVCIK C, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2021. Escolopendrismo en Venezuela, un

problema olvidado. *Saber*. 33:5-13.

- FORNÉS L, HERNÁNDEZ J. 2001. Reseña histórica e incidencia en la salud pública de *Hylesia metabus* (Cramer) (Lepidoptera: Saturniidae) en Venezuela. *Entomotrópica*. 16(2):137-141.
- GARCÍA-ZAMBRANO B. 2020. Sistema de vigilancia epidemiológica del lepidopterismo por *Hylesia metabus* en el estado Sucre, Venezuela. *Bol. Mal. Salud Amb*. 60(2):30-37.
- GONZÁLEZ A, RODRÍGUEZ-ACOSTA A, GASSETTE J, GHISOLI M, SANABRIA E, REYES-LUGO M. 2000. Aspectos bioecológicos de la escolopendra (*Scolopendra gigantea* Linnaeus 1758) y la actividad histopatológica de su veneno. *Rev. Cient. FCV-LUZ*. 10(4):303-309.
- HARRISON RA, HARGREAVES A, WAGSTAFF SC, FARAGHER B, LALLOO DG. 2009. Snake envenoming: A disease of poverty. *PLoS Negl. Trop. Dis*. 3(12):e569.
- HERRERA-CHAUMONT C, SOJO-MILANO M, PÉREZ-YBARRA L. 2016. Conocimientos y prácticas sobre lepidopterismo por *Hylesia metabus* (Cramer, 1775) (Lepidoptera: Saturniidae) en la parroquia Yaguaraparo, estado Sucre, noreste de Venezuela. *Rev. Biomed*. 27(1):11-23.
- INCANI RN. 2020. Epidemiología de las enfermedades parasitarias. Su importancia en el mundo y en Venezuela. Primera edición. Editorial Signos, Ediciones y Comunicaciones, Valencia, Venezuela, pp. 216.
- KIRIAKOS D, NÚÑEZ P, PARABABIRE Y, GARCÍA M, MEDINA J, DE SOUSA L. 2008. First case of human latrosectism in Venezuela. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop*. 4(2):202-204.
- MACHADO-ALLISON A, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 1997. Animales venenosos y ponzoñosos de Venezuela. Editora LITOPAR, CDCH, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 45-111.
- MATOS M, POGGIO C, SERRANO L, SIFONTES-CABELLO A, RAMOS-ZAPATA J, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, DE SOUSA L. 2019. Perfil ecoepidemiológico de los accidentes por ofidios en el estado Sucre, Venezuela (2002-2006). *Saber*. 31:342-362.
- MAZZEI DE DÁVILA C, PARRA M, FUENMAYOR A, SALGAR N, GONZÁLEZ Z, DÁVILA D. 1997. Scorpion envenomation in Mérida, Venezuela. *Toxicon*. 35(9):1459-1462.
- MAZZEI DE DÁVILA C, DÁVILA D, DONIS J, ARATA DE BELLABARBA G, VILLARREAL V, BARBOZA J. 2002. Sympathetic nervous system activation, antivenin administration and cardiovascular manifestations of scorpion envenomation. *Toxicon*. 40(9):1339-1346.
- MAZZEI DE DÁVILA C, DÁVILA-SPINETTI DF, RAMONIS PERAZI P, DONIS JH, SANTIAGO J, VILLARROEL V, ARATA DE BELLABARBA G. 2011. Epidemiología, clínica y terapéutica del accidente escorpiónico en Venezuela. *En: D'SUZE G, CORZO-BURGUETE GA, PANIAGUA SOLIS JF. (Ed.). Emergencia por animales ponzoñosos en las Américas. Instituto Bioclon, SA de CV, Dicresa, México, México, pp.115-146.*
- MEJÍAS-R RJ, YÁNEZ CA, ARIAS R, MEJÍAS RA, DE ARIAS Z, LUNA JR. 2007. Ocurrencia de escorpionismo en los distritos sanitarios del estado Mérida, Venezuela. *Inv. Clín*. 48(2):147-153.
- MOLINARI J, GUTIÉRREZ E, DE ASCENÇÃO A, NASSAR J, ARENDS A, MÁRQUEZ R. 2005. Predation by giant centipede, *Scolopendra gigantea*, on three species of bats in a Venezuelan cave. *Carib. J. Sci*. 41(2):340-346.
- PAHO WHO (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2016. Health Information and Analysis: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (ICD-10 Version 2016). Disponible en línea en: <http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/XX> (Acceso 13.03.2016).
- PARRILLA-ÁLVAREZ P, NAVARRETE L, GIRÓN M, AGUILAR I, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2008. Use of hen egg derived immunoglobulin against scolopendra (*Scolopendra gigantea*) venom. *Rev. Cient. FCV-LUZ*. 18(4):385-392.
- PEDROSO SOUZA WM, SILVA GA, CERNI FA, SOUSA DE OLIVEIRA I, ZOTTICH U, KEMPFER BASSOLI B, BERTO PUCCA M. 2019. Envenomings caused by venomous animals in Roraima: A neglected health problem in the Brazil's northernmost state. *J. Toxicol. Cur. Res*. 3:011

- RODRÍGUEZ A, HERRERA M, ROJAS J, ARRIA M, MALDONADO A, RUBIOS N, VILLALOBOS C, BORGES E, BENÍTEZ J. 2003. Estudio epidemiológico preliminar del lepidopterismo por *Hylesia metabus* en el municipio Cajigal, estado Sucre. *Acta Cient. Estud.* 1(4):117-127.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, RUBIANO H, REYES M, FERNÁNDEZ C. 1998a. Dermatitis causada por *Hylesia metabus* (Lepidoptera: Hemileucidae) en la región costera del estado Delta Amacuro, Venezuela. *Rev. Cubana Med. Trop.* 50(1): 215-217.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, GUERRERO R, REYES M, SZYMANSKA B. 1998b. Picaduras venenosas en el mundo tropical: accidente por mordeduras y picaduras de un enjambre de abejorros en una selva lluviosa venezolana. *Rev. Cubana Med. Trop.* 50(1):5-7.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, GASSETTE J, GONZÁLEZ A, GHISOLI M. 2000a. Centipede (*Scolopendra gigantea* Linnaeus, 1758) envenomation in a newborn. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo.* 42(6):341-342.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, GHISOLI M, GASSETTE J, GONZÁLEZ A, REYES-LUGO M. 2000b. Venezuelan outbreak of venomous accidents produced by centipedes (*Scolopendra gigantea* Linnaeus 1758) (Scolopendromorpha: Scolopendrinae). *Acta Biol. Venez.* 20(1):67-70.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A, SALAZAR A, SALAZAR E, SÁNCHEZ E, GIRÓN ME, AGUILAR I, VIVAS J, GUERRERO B. 2016. Sistema fibrinolítico: métodos de estudio y hallazgos en venenos de serpientes de los géneros *Bothrops*, *Crotalus*, *Micrurus* en Venezuela. *Saber.* 28(4):666-705.
- RODRÍGUEZ-MORALES A, ARRIA M, ROJAS-MIRABAL J, BORGES E, BENÍTEZ J, HERRERA M, VILLALOBOS C, MALDONADO A, RUBIO N, FRANCO-PAREDES C. 2005. Short report: Lepidopterism due to exposure to the moth *Hylesia metabus* in Northeastern Venezuela. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 73(5):991-993.
- RODRÍGUEZ-VARGAS AL, RODRÍGUEZ-BUITRAGO JR, DÍAZ GJ. 2012. Comportamiento general de los accidentes provocados por animales venenosos en Colombia, 2006-2010. *Rev. Salud Pública.* 14(6):1001-1009.
- ROJAS-RUNJAIC FJ, DE SOUSA L. 2007. Catálogo de los escorpiones de Venezuela (Arachnida: Scorpiones). *Bol. SEA.* 40:281-307.
- ROJAS-RUNJAIC FJ, BECERRA A. 2008. Diversidad y distribución geográfica de la escorpiofauna del estado Zulia, Venezuela. *Bol. Centro Invest. Biol.* 42(4):461-477.
- SCHILEYKO A. 2014. A contribution to the centipede fauna of Venezuela (Chilopoda: Scolopendromorpha). *Zootaxa.* 3821(1):151-192.
- VÁSQUEZ L. 1990. Estudio bioecológico y tácticas de control de la palometa *Hylesia metabus* Cramer en el Oriente de Venezuela. *Saber.* 3(1):14-20.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-CAMACHO A, SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos en el estado Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). *Saber.* 24(2):160-175.
- WARD MJ, ELLSWORTH SA, NYSTROM GS. 2018. A global accounting of medically significant scorpions: Epidemiology, major toxins, and comparative resources in harmless counterparts. *Toxicon.* 151:137-155
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2006. Neglected tropical diseases. WHO, Geneva, Switzerland, pp. 52.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2007. Rabies and envenomings: a neglected public health issue. WHO, Geneva, Switzerland, pp. 38.